

EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NO ENSINO DE BIOLOGIA: REFLEXÕES DE PROFESSORAS BRANCAS EM FORMAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.19893826

Carla Figueredo de Cerqueira

*Licencianda de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), carlagieredoc@gmail.com*

Julia Sampaio Borges Fontes

*Licencianda de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), juliasb_fontes@hotmail.com*

RESUMO

O ensino de Ciências e Biologia, no Brasil, ainda reflete marcas históricas de exclusão, evidentes na invisibilidade de cientistas negros, na pouca valorização de saberes de comunidades negras e na predominância de narrativas construídas sob uma perspectiva eurocêntrica. Este trabalho, de caráter teórico-reflexivo, parte da trajetória e das inquietações de duas professoras brancas em formação na licenciatura em Ciências Biológicas para discutir o papel ético e político de educadores no enfrentamento dessas desigualdades. O recorte teórico dialoga com bell Hooks, Tricia Hersey e Nilma Lino Gomes, defendendo a educação como prática de liberdade e a necessidade de uma educação antirracista capaz de transformar estruturas e relações escolares. A proposta é repensar o ensino de Biologia como prática inclusiva, que reconheça e valorize a pluralidade de saberes e as contribuições históricas e contemporâneas de cientistas negros, ampliando as referências apresentadas aos estudantes e fortalecendo vínculos entre ciência, identidade e justiça social. A metodologia consistiu em revisão bibliográfica sobre práticas pedagógicas antirracistas, articulada a reflexões provenientes de experiências vividas no componente curricular do Estágio Supervisionado. Essas vivências permitiram relacionar os aportes teóricos estudados com a prática docente, contribuindo para pensar possibilidades de inserção da história e cultura afro-brasileira e africana nos conteúdos curriculares de Biologia, bem como refletir sobre como, enquanto futuras professoras, podemos trabalhar esses conteúdos de forma contextualizada ao ambiente escolar, incluindo debates que conectem ciência e cidadania. As conclusões indicam que professoras/es brancas/os, ao reconhecerem seus privilégios e assumirem uma postura de aliados, podem romper padrões excludentes e transformar a sala de aula em espaço de pertencimento e empoderamento.

Palavras-chave: Educação antirracista. Ensino de biologia. Justiça social.

ABSTRACT

The teaching of Science and Biology in Brazil still reflects historical marks of exclusion, evident in the invisibility of Black scientists, the limited recognition of knowledge from Black communities, and the predominance of narratives constructed from a Eurocentric perspective. This theoretical-reflective study is grounded in the trajectory and concerns of two white pre-service teachers in a Biological Sciences teacher education program, aiming to discuss the ethical and political role of educators in confronting these inequalities. The theoretical framework engages with bell Hooks, Tricia Hersey, and Nilma Lino Gomes, advocating for education as a practice of freedom and emphasizing the need for an antiracist education capable of transforming school structures and relationships. The proposal is to rethink Biology teaching as an inclusive practice that recognizes and values the plurality of knowledge systems, as well as the historical and contemporary contributions of Black scientists, thereby broadening the references presented to students and strengthening the connections between science, identity, and social justice. The methodology consisted of a literature review on antiracist pedagogical practices, combined with reflections arising from lived experiences during the Supervised Teaching Internship component. These experiences made it possible to relate the theoretical contributions studied to teaching practice, helping to envision ways of incorporating Afro-Brazilian and African history and culture into the Biology curriculum. It also encouraged reflection on how, as future teachers, we can address these topics in ways that are contextualized within the school environment, including discussions that connect science and citizenship. The conclusions indicate that white teachers, by recognizing their privileges and adopting an allied stance, can challenge exclusionary patterns and transform the classroom into a space of belonging and empowerment.

Keywords: Antiracist education. Biology teaching. Social justice.

1. INTRODUÇÃO

O ensino de Biologia no Brasil frequentemente reproduz narrativas eurocêntricas que marginalizam saberes e contribuições de comunidades negras, perpetuando desigualdades raciais e a sensação de não pertencimento de muitos estudantes (Soares; Silva, 2024). A ausência de cientistas negras/os nos currículos, a desvalorização de conhecimentos afro-brasileiros e africanos e a predominância de uma ciência apresentada como neutra, mas marcada por relações de poder, reforçam estruturas excludentes (Selles *et al.*, 2021).

Dessa forma, a discussão sobre branquitude torna-se central, pois evidencia como a ideia de neutralidade científica privilegia perspectivas brancas e sustenta hierarquias raciais no ensino de Biologia (Marin *et al.*, 2020). Reconhecer e problematizar essa posição é essencial para que docentes desenvolvam práticas capazes de questionar e transformar a naturalização da ciência eurocentrada.

Nesse contexto, o Estágio Curricular em Ensino de Ciências e Biologia II, parte da nossa formação em licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), constituiu-se como um espaço fundamental para refletirmos sobre o papel ético e político de educadoras/es na construção de práticas pedagógicas inclusivas. A disciplina nos possibilitou refletir criticamente sobre nossa própria formação e discutir a responsabilidade de docentes brancas/os na promoção de uma educação antirracista.

Ao dialogar com autoras como Nilma Lino Gomes, bell Hooks e Trícia Rose, cujas obras estudamos durante o estágio, ampliamos nossa compreensão sobre as relações entre educação, poder e identidade racial. Essas leituras foram fundamentais para refletirmos sobre a desconstrução do racismo e a valorização de saberes e experiências negras, evidenciando a importância de incorporar perspectivas negras na prática docente.

Este trabalho nasce das inquietações de duas futuras professoras brancas que, durante o estágio, confrontaram-se com questões como: Como ensinar Biologia respeitando a diversidade dos alunos? Como transformar a sala de aula em um espaço de pertencimento para corpos negros? Como reconhecer os privilégios associados à branquitude e utilizá-los para promover uma educação antirracista? Buscamos articular teoria e prática para propor um ensino de Biologia comprometido com a justiça social.

O principal objetivo é discutir como o ensino de Biologia pode se configurar como um ato de justiça, incorporando perspectivas antirracistas e valorizando a diversidade cultural e histórica do Brasil. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre práticas pedagógicas antirracistas, articulada às reflexões desenvolvidas durante o estágio, o que nos permitiu relacionar os aportes teóricos à prática docente. O trabalho está estruturado em duas seções: a primeira aborda a educação antirracista e a reconstrução do currículo de Biologia; e a segunda discute a branquitude e o papel das/os educadoras/os na promoção de uma educação antirracista, propondo caminhos para integrar a história e a cultura afro-brasileira e africana aos conteúdos de Biologia, conectando ciência, consciência histórica e cidadania.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Educação antirracista e a reconstrução do currículo de Biologia

A educação antirracista propõe transformar a sala de aula em um espaço de pertencimento e valorização da pluralidade cultural. No ensino de Biologia, isso implica integrar a história e a cultura afro-brasileira e africana aos conteúdos curriculares, reconhecendo a contribuição de cientistas negros e as ancestralidades historicamente apagadas. O ensino de Biologia comprometido com a diversidade étnico-racial busca reconstruir laços com essas histórias e combater os efeitos persistentes do colonialismo (Santos; Santos, 2023).

Nilma Lino Gomes enfatiza a urgência de uma abordagem educativa que afirme a diversidade:

Afirmar o direito à diversidade étnico-racial na educação escolar, romper com o silenciamento sobre a realidade africana e afro-brasileira nos currículos e práticas escolares e afirmar a história, a memória e a identidade de crianças, adolescentes, jovens e adultos negros na educação básica e de seus familiares (Gomes, 2010, p. 20).

O ensino de Biologia deve ir além da mera apresentação de fatos e teorias, considerando os aspectos culturais, sociais e históricos que influenciam a produção do conhecimento científico. Quando a abordagem da ancestralidade e da diversidade se limita à biologia tradicional, corre-se o risco de reforçar estereótipos racistas e visões eugenistas (Santos; Santos, 2023). Em contraste, uma educação inclusiva pode fortalecer a autoestima e o autoconceito de crianças negras, além de promover sua integração social e o respeito entre colegas de diferentes origens (Silva, 2011).

Ao considerar a escola como parte de um processo educativo mais amplo, percebemos que seus desafios vão além da avaliação, do currículo ou dos planos de aula. A escola funciona influenciando a formação dos estudantes e seu modo de se posicionar no mundo. É a partir desse modelo escolar que nos tornamos produtos, muitas vezes reproduzindo, de forma consciente ou inconsciente, os preconceitos presentes na sociedade (Ponce, 2001). Segundo Nilma Lino Gomes, é fundamental promover a descolonização do currículo na educação básica, incorporando narrativas que valorizem a história e a ciência a partir de perspectivas historicamente marginalizadas:

“O currículo não está envolvido em um simples processo de transmissão de conhecimentos e conteúdo. Possui um caráter político e histórico e, também, constitui uma relação social, no sentido de que a produção de conhecimento nele envolvida se realiza por meio de uma relação entre pessoas” (Gomes, 2007, p. 31).

Essa perspectiva reforça que o ensino precisa ir além da transmissão de informações: é essencial que o currículo seja construído de forma crítica e inclusiva, reconhecendo as contribuições de diferentes culturas e promovendo o respeito à diversidade (Gomes, 2007). Ao integrar essas práticas, a escola não apenas ensina ciência, mas também forma cidadãos conscientes, capazes de refletir sobre as relações sociais e combater preconceitos historicamente presentes na sociedade.

2.2 A Branquitude e o Papel das/os Educadoras/es na Educação Antirracista

As/os profissionais da educação exercem um papel central na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, sobretudo ao promover relações étnico-raciais saudáveis no ambiente educacional. Essa formação é essencial para consolidar essas estratégias, capazes de valorizar e respeitar a diversidade de identidades étnico-raciais presentes na escola (Silva *et al.*, 2024). Nesse contexto, o reconhecimento da própria posição social torna-se indispensável para que docentes brancas/os atuem como aliados na construção de uma educação antirracista (Schucman, 2020).

Como professoras brancas em formação, reconhecemos que determinados privilégios possibilitaram o nosso acesso à universidade e a formação docente, oportunidades negadas a muitas pessoas devido às desigualdades raciais. Ao mesmo tempo, mesmo sendo brancas, somos mulheres e também enfrentamos as desigualdades de gênero que atravessam nossa trajetória acadêmica e profissional. Diante disso, emerge a questão que orientou a reflexão desenvolvida ao longo do estágio: como compreender o lugar da professora branca que carrega privilégios impossíveis de serem ignorados; privilégios que permitiram alcançar esse espaço, enquanto tantos outros permanecem excluídos dos muros da universidade?

Esse processo envolve compreender como práticas de ensino podem, consciente ou inconscientemente, reforçar desigualdades de raça, gênero e classe, (Hooks, 2021). A branquitude, enquanto estrutura social que confere privilégios e vantagens simbólicas, materiais e políticas, exige reflexão crítica e responsabilidade ética (Schucman, 2020). No espaço escolar, essa consciência deve traduzir-se em

ações educativas comprometidas com a desconstrução das hierarquias raciais e com a promoção de um engajamento político ativo em favor da equidade (Almeida, 2019).

Bell Hooks propõe que professoras/es brancas/os utilizem seus privilégios para apoiar a luta antirracista, promovendo a diversidade de experiências e discursos em sala de aula. Para a autora, é fundamental que esses educadores reconheçam e assumam de forma concreta seu papel coletivo na escola, utilizando seu lugar de privilégio para fortalecer a luta contra o racismo (Hooks, 2021).

Para Hooks, a educação é uma prática de liberdade, na qual estratégias de conscientização são aplicadas em sala de aula, incentivando todos os participantes a atuarem ativamente no ambiente escolar (Hooks, 2017). Essa perspectiva também nos inspirou a enxergar o ensino de Biologia como um ato político, que deve promover o empoderamento e a resistência às estruturas de opressão.

A pedagogia engajada de bell Hooks valoriza a relação afetiva entre professoras/es e alunas/os, indo além da transmissão de conhecimento para promover transformações individuais e sociais (Hooks, 2017; Caprara *et al.*, 2024). Nesse sentido, práticas pedagógicas antirracistas exigem não apenas reflexão crítica sobre privilégios e hierarquias, mas também atenção ao bem-estar do educador. Tricia Hersey ressalta que o descanso deve ser entendido como um ato de resistência, especialmente na luta negra, evidenciando que cuidar de si é fundamental para uma prática educativa mais sensível e transformadora. Reconhecer e honrar o próprio descanso permite aos educadores ensinar de forma mais humana, demonstrando aos discentes que é possível viver e aprender com leveza e atenção às necessidades pessoais (Hersey, 2022).

Essa abordagem, inspirada no "descanso como resistência" de Hersey, permite que corpos negros se sintam mais seguros para expressar suas vivências, fortalecendo laços afetivos e promovendo uma aprendizagem mais profunda e humanizada. Assim, o autocuidado docente não é um luxo individual, mas uma ferramenta pedagógica antirracista que desconstrói a lógica do capitalista e colonial, oferecendo aos/às estudantes modelos de resistência sustentável e integral à sua humanidade (Hersey, 2022).]

3. RESULTADO E DISCUSSÃO

Uma abordagem contextualizada no ensino de Ciências e Biologia conecta o conteúdo científico às experiências das alunas e dos alunos, bem como às questões sociais e culturais presentes em seu cotidiano. Isso inclui discutir o racismo científico, as teorias raciais e outras formas de opressão, promovendo debates críticos que articulem ciência e a cidadania (Bezerra, Daxenberger, 2023).

Integrar múltiplas perspectivas ao currículo escolar permite que estudantes reconheçam sua própria identidade e valorizem a diversidade cultural: “Quanto mais se democratiza o direito à educação, maior é a presença no espaço escolar de sujeitos desconsiderados como sujeitos do conhecimento” (Benite *et al.*, 2016, p. 744). Isso reforça a ideia de que a educação é também um instrumento de transformação social, capaz de empoderar indivíduos e comunidades.

Para tornar o ensino de Biologia mais inclusivo, é fundamental incorporar saberes afro-brasileiros e africanos aos conteúdos curriculares, valorizando suas contribuições históricas e contemporâneas. Por exemplo, ao abordar ecologia, é possível explorar o uso de plantas medicinais por comunidades afro-brasileiras, relacionando o conhecimento científico às práticas ancestrais. Análise dessas plantas, investigando suas propriedades biológicas e refletindo sobre como esses saberes foram historicamente marginalizados em favor de narrativas eurocêntricas. Essa abordagem enriquece o aprendizado, promove o respeito à diversidade.

A educação científica inclusiva exige que professoras/es desenvolvam sensibilidade para identificar como questões de ética, identidade, diversidade, cultura e relações raciais se manifestam na vida cotidiana dos estudantes. Isso não significa transformar essas dimensões em conteúdos formais, mas criar espaços de reflexão e valorização da pluralidade de saberes e experiências (Gomes, 2005; Souza *et al.*, 2017).

Reconhecer a diversidade no ensino de Biologia não se trata apenas de apresentar conteúdos diferentes, mas de preparar as alunas/os para compreenderem criticamente como as identidades são construídas e afirmadas socialmente (Silva, 2024). Assim, a educação antirracista torna-se um ato de justiça, integrando ciência, cultura e cidadania de forma significativa e transformadora.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino de Biologia, orientado por uma perspectiva antirracista e inclusiva, vai além da mera transmissão de conhecimento científico, assumindo um papel ético e político na construção de ambientes escolares mais justos, equitativos e acolhedores. Professoras/es brancas/os, ao reconhecerem seus privilégios, podem atuar como aliados na desconstrução de estruturas de poder racial, promovendo práticas pedagógicas que valorizem a diversidade e fortaleçam a identidade de estudantes historicamente marginalizados (Schucman, 2020; Hooks, 2021).

As reflexões apresentadas neste trabalho foram construídas a partir das experiências vividas no Estágio Curricular em Ensino de Ciências e Biologia II, que se mostrou um espaço de formação crítica e de reconhecimento do papel político da docência. Nesse processo, compreendemos que o ensino de Biologia pode e deve ser um ato de justiça, capaz de articular teoria e prática na promoção da equidade racial e da valorização dos saberes afro-brasileiros e africanos.

Defendemos que o ensino de Biologia incorpore narrativas que evidenciem as contribuições históricas e contemporâneas de comunidades negras, promovendo uma ciência mais inclusiva e conectada à cidadania. Ao incorporar múltiplas perspectivas na construção do conhecimento, todos os estudantes se percebem como sujeitos ativos, capazes de compreender e transformar o mundo ao seu redor. Essa abordagem enriquece o aprendizado e fortalece a formação de cidadãos críticos, conscientes e preparados para questionar desigualdades e contribuir para uma sociedade mais justa (Silva, 2003; Bezerra, Daxenberger, 2023).

Como futuras professoras, estabelecemos o compromisso de dar continuidade a esse processo de reflexão e aprendizagem, reconhecendo que a educação é um ato político que deve promover liberdade e equidade. Outras/os educadoras/es são convidados a engajar-se nessa jornada, transformando o ensino de Biologia em um instrumento de justiça social, capaz de moldar gerações que desafiem o racismo estrutural e construam um futuro plural e solidário.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, S. L. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.

BEZERRA, T. M. M.; DAXENBERGER, A. C. S. A relação étnico racial no ensino de biologia: desenvolvendo uma sequência didática. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 15, n. 43, p. 608–626, 2023.

BENITE, A. M. C.; SILVA, J. P.; ALVINO, A. C. B. Ferro, Ferreiros E Forja: O Ensino De Química Pela Lei Nº 10.639/03. **Educação em Foco**, v.21, n.3, 2016.

CAPRARA, B. M.; MACHADO, L. A. Contribuições para uma educação escolar antirracista: bell Hooks e a pedagogia engajada. **Retratos da escola**. v. 18, n. 40, p. 23-37, 2024.

GOMES, N. L. Educação, relações étnico-raciais e a Lei 10.69/03: breves reflexões. In: BRANDÃO, A. P. (Org.). **Modos de fazer: cadernos de atividades, saberes e fazeres**. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2010. p. 19-25

GOMES, N. L. Educação Relações Raciais: Refletindo Sobre Algumas Estratégias de Atuação. In: MUNANGA, K. (Org.) **Superando o Racismo na escola**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.

GOMES, N. L. **Indagações sobre currículo: diversidade e currículo**. Brasília: MEC, Secretaria de Educação Básica, 2007.

HERSEY, T. **Rest is resistance: a manifesto**. New York: Penguin Life, 2022.

HOOKS, B. **Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade**. 2 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.

HOOKS, B. **Ensinando comunidade: uma pedagogia da esperança**. São Paulo: Elefante, 2021.

MARIN, Y.; NUNES, P.; CASSIANI, S. A Branquitude e a Cisgeneridade problematizadas na formação de professoras (es) de Ciências e Biologia: Uma proposta decolonial no estágio supervisionado. **Ensino Saúde e Ambiente (Especial)**, p. 225-238, 2020.

PONCE, A. **Educação e Luta de Classes**. 18. Ed. São Paulo: Cortez, 2001.

SANTOS, M. V.; SANTOS, A. S. F. O ensino de Biologia em diálogos com tecnologias negras. **Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, p. 974-986, 2023.

SCHUCMAN, L. V. **Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo**. Veneta, 2016.

SELLES, S. E.; AYRES, A. C.; BENVENUTO, F. O corpo negro não tem nome: enfrentando o racismo no currículo de Ciências. **Cadernos CIMEAC**, v. 11, n. 1, p. 192-219, 2021.

SILVA, A. C. **A representação social do negro no livro didático: o que mudou? Por que mudou?** Salvador: EDUFBA, 2011.

SILVA, A. V. A.; SILVA, R. S.; SALES, E. D.; DAXENBERGER, A. C. S. FORMAÇÃO DOCENTE PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: AÇÕES DO PRÓLICEN. **Ensaio Pedagógico**, v. 8, n. 1, p. 168-187, 2024.

SOARES, K. M. S.; SILVA, E. J. L. Análise Afrocentrada dos livros didáticos de Biologia. **INTERFACES DA EDUCAÇÃO**, v. 15, n. 42, p. 187–206, 2024.

SOUZA, E. P. L.; ARANTES, C. M.; BASTOS, M. A.; BENITE, A. M. C. Ensino de ciências e cultura negra: estudos sobre a mobilização de saberes docentes. **Educação Química em Ponto de Vista**, v. 1, n. 2, 2017.